

О p - ЛИСТНЫХ ФУНКЦИЯХ БАЗИЛЕВИЧА**ABOUT BASILEVICH p -VALENTLY FUNCTIONS****СУЛТЫГОВ МАГОМЕТ ДЖАБРАИЛОВИЧ,***профессор, канд. физ. - мат наук,
Ингушский государственный университет.***SULTANOV MAGOMET DZHABRAILOVICH,***professor, candidate of physics. - mat of sciences,
Ingush State University.*

В статье рассматриваются голоморфные функции в полных, ограниченных, кратнокруговых областях $D \subset \mathbb{C}^n$ или в их подобластях $\bar{D}_r = r\bar{D}$ (\bar{D} – замыкание области D) где $r \in (0,1)$. Основной идеей исследования является распространение на случай нескольких комплексных переменных p – листных функций Базилевича типа μ и порядка α одного комплексного переменного $\mathcal{B}_D^{(p)}(\mu, \alpha)$. Рассматриваются примеры новых подклассов $\mathcal{B}_D^{(p)}(\mu, \alpha)$ и определены условия принадлежности функций к этим подклассам. Приведены некоторые соотношения между классами Базилевича $\mathcal{B}_D^{(p)}(\mu, \alpha)$ и $M_D^{(p)}(\lambda, \mu, A, B)$, а также различные полезные свойства и характеристики класса $M_D^{(p)}(\lambda, \mu, A, B)$ для многомерного случая, используя метод дифференциальное подчинение Briot-Bouquet.

The article deals with holomorphic functions in complete, bounded, multi-circular domains $D \subset \mathbb{C}^n$ or in their subdomains $\bar{D}_r = r\bar{D}$ (\bar{D} is the closure of the domain D) where $r \in (0,1)$. The main idea of the study is to extend to the case of several complex variables p – valently Basilevich functions of type μ and order α of one complex variable $\mathcal{B}_D^{(p)}(\mu, \alpha)$. Examples of new subclasses $\mathcal{B}_D^{(p)}(\mu, \alpha)$ are considered and the conditions of belonging of functions to these subclasses are determined. Some relations between the Basilevich classes $\mathcal{B}_D^{(p)}(\mu, \alpha)$ (μ, α) and $M_D^{(p)}(\lambda, \mu, A, B)$ are given, as well as various useful properties and characteristics of the class $M_D^{(p)}(\lambda, \mu, A, B)$ for the multidimensional case, using the Briot-Bouquet differential subordination method.

Ключевые слова: звездообразная и выпуклая области, p – листные функции Базилевича, подчинение, тип, порядок, гипергеометрическая функция, дифференциальное подчинение, логарифмическое дифференцирование.

Key words: starlike and convex region, p – valently functions Bazilevic, subordination, type, order, hyper geometric function, differential subordination, logarithmic differentiation.

Введение. В классической теории функции одного комплексного переменного важную роль играют два тесно связанных между собой класса регулярных в круге $|z| < 1$ функций $w = f(z) = z + c_2z^2 + \dots$, однолистно отображающих $|z| < 1$ соответственно на область, звездообразную относительно точки $w = 0$, и на выпуклую область. Известны [1] эффективные, необходимые и достаточные условия принадлежности регулярных в $|z| < 1$ функций $w = f(z) = z + c_2z^2 + \dots$ к этим классам, а именно, выполнимость в $|z| < 1$ соответственно условиям

$$\operatorname{Re} \left\{ \frac{zf'(z)}{f(z)} \right\} > 0, \tag{1}$$

$$\operatorname{Re} \left\{ \frac{zf''(z)}{f'(z)} + 1 \right\} > 0. \tag{2}$$

Естественно, что условия (1) и (2) остаются необходимыми и достаточными условиями и для принадлежности регулярных в $|z| < 1$ функций $w = f(z) = z^p + c_{p+1}z^{p+1} + \dots$ $p \in \mathbb{N} = \{1,2,3,\dots\}$ к классам регулярных в $|z| < 1$ функций $w = f(z) = z^p + c_{p+1}z^{p+1} + \dots$ p -листных в нем и отображающих его соответственно на область, звездообразную относительно $w = 0$, и на выпуклую область.

В работе [2] в случае двух комплексных переменных даются определения классов функций, природа которых подобна, но не тождественна, природе соответственно указанным выше p -листным функциям, и устанавливаются эффективные необходимые и достаточные условия принадлежности регулярных в заданной области функций $f(z_1, z_2)$, $f(0,0) = 1$ к этим классам. Для n переменных все нижеследующее изложение проводится аналогично.

Объект исследования являются голоморфные функции в полных ограниченных кратных круговых областях $D \subset C^n$ или в их подобластях $\bar{D}_r = r\bar{D}$ (\bar{D} – замыкание области D), где $r \in (0,1)$.

Определение 1. Назовем $f(z) \in H(D \subset C^n)$ функцией класса $Q_D^{(p)}$, если в $D \subset C^n$ $F(z_k) = z_k^p f(v_1 z_k, \dots, z_k, \dots, v_n z_k)$, как функция переменного z_k , p -однолистка в сечении области D с комплексной прямой

$$P_{v[k]} = \left\{ z_k = \frac{z_m}{v_m} : v_m \in C \setminus \{0\}, m = 1, \dots, k-1, k+1, \dots, n \right\};$$

при $v_m = 0$ функция $F(z_k) = z_k^p f(0, \dots, z_k, \dots, 0)$ p -однолистка в сечении

$$\Lambda_m = D \cap \{z_m = 0 : m = 1, \dots, k-1, k+1, \dots, n\}.$$

По определению 2 и теоремы [2,с.4] для того, чтобы регулярная в области D функция $f(z_1, z_2)$, $f(0,0) = 1$ принадлежала классу $M_D^{(p)}$ соответственно $N_D^{(p)}$ необходимо и достаточно, чтобы в D

$$\operatorname{Re} \left\{ \frac{L_p[f(z_1, z_2)]}{f(z_1, z_2)} \right\} > 0, \tag{3}$$

соответственно

$$\operatorname{Re} \left\{ \frac{L_p L_p[f(z_1, z_2)]}{L_p[f(z_1, z_2)]} \right\} > 0. \tag{4}$$

где $L_p[f(z_1, z_2)] = pf(z_1, z_2) + \sum_{j=1}^2 z_j \frac{\partial f(z_1, z_2)}{\partial z_j}$, [3, с. 1058].

2. Промежуточные результаты.

Определение 2. Говорят, что функция $f(z_1, z_2) \in Q_D^{(p)}$ принадлежит к классу $M_D^{(p)}(\alpha)$ p -листно звездных функций порядка α , если она удовлетворяет условию

$$\operatorname{Re} \frac{L_p[f(z_1, z_2)]}{f(z_1, z_2)} > \alpha, 0 \leq \alpha < p, p \in N = \{1,2,3,\dots\}. \tag{4}$$

Определение 3. Говорят, что функция $f(z_1, z_2) \in Q_D^{(p)}$ принадлежит к классу $N_D^{(p)}(\alpha)$ p -листно выпуклых функций порядка α , если она удовлетворяет условию

$$\operatorname{Re} \left\{ \frac{L_p L_p[f(z_1, z_2)]}{L_p[f(z_1, z_2)]} \right\} > \alpha, 0 \leq \alpha < p, p \in N = \{1,2,3,\dots\}. \tag{5}$$

Из (4) и (5) следует, что $f(z_1, z_2) \in N_D^{(p)}(\alpha) \Leftrightarrow f(z_1, z_2) \in M_D^{(p)}(\alpha)$, $0 \leq \alpha < p$. $M_D^{(p)}(0) \equiv M_D^{(p)}$.

Определение 4. Функцию $f(z_1, z_2) \in Q_D^{(p)}$ назовем p -листной функцией Базилиевича типа μ и порядка α , если найдется такая функция $g(z_1, z_2) \in M_D^{(p)}$, что выполняются условия

$$Re \left\{ \frac{L_p[f(z_1, z_2)]}{f^{1-\mu}(z_1, z_2)g^\mu(z_1, z_2)} \right\} > \alpha \tag{6}$$

для некоторых μ ($\mu \geq 0$) и α ($0 \leq \alpha < p$). Обозначим через $\mathcal{B}_D^{(p)}(\mu, \alpha)$ подкласс $Q_D^{(p)}$ состоящих из всех подобных функций. В частности, функция $\mathcal{B}_D^{(p)}(1, \alpha) = \mathcal{B}_D^{(p)}(\alpha)$ называется p -листной почти выпуклой функцией порядка α в D .

Для заданных произвольных вещественных чисел A и B , $-1 \leq B < A \leq 1$, пусть

$$M_D^{(p)}(A, B) = \left\{ f(z_1, z_2) \in Q_D^{(p)} : \frac{L_p[f(z_1, z_2)]}{f(z_1, z_2)} < \left\langle p \frac{1+A\theta(z_1, z_2)}{1+B\theta(z_1, z_2)}, \theta(z_1, z_2) \in S_D(0) \right\rangle \right\} \tag{7}$$

где \langle есть символ подчинения. В частности, мы имеем, что

$M_D^{(p)}\left(1 - \frac{2\alpha}{p}, -1\right) = M_D^{(p)}(\alpha)$ есть p -листные звездные функции порядка α , ($0 \leq \alpha < p$). Из (7) мы видим, что $f(z_1, z_2) \in M_D^{(p)}(A, B)$ тогда и только тогда, когда

$$\left| \frac{L_p[f(z_1, z_2)]}{f(z_1, z_2)} - \frac{p(1-AB)}{1-B^2} \right| < \frac{p(A-B)}{1-B^2}, -1 < B < A \leq 1 \tag{8}$$

и

$$Re \left\{ \frac{L_p[f(z_1, z_2)]}{f(z_1, z_2)} \right\} > \frac{p(1-A)}{2}, B = -1. \tag{9}$$

Обозначим через $M_D^{(p)}(\lambda, \mu, A, B)$ класс функций из $Q_D^{(p)}$ удовлетворяющих условию

$$\frac{L_p[f(z_1, z_2)]}{f^{1-\mu}(z_1, z_2)g^\mu(z_1, z_2)} + \lambda \left\{ \frac{L_p L_p[f(z_1, z_2)]}{L_p[f(z_1, z_2)]} - (1-\mu) \frac{L_p[f(z_1, z_2)]}{f(z_1, z_2)} - \mu \frac{L_p[g(z_1, z_2)]}{g(z_1, z_2)} \right\} < p \frac{1+A\theta(z_1, z_2)}{1+B\theta(z_1, z_2)} \tag{10}$$

$-1 \leq B < A \leq 1$, для всех действительных $\mu \geq 0, \lambda > 0$ и $g(z_1, z_2) \in M_D^{(p)}$.

В целях удобства мы пишем

$$M_D^{(p)}\left(\lambda, \mu, 1 - \frac{2\alpha}{p}, -1\right) = M_D^{(p)}(\lambda, \mu, \alpha) = \left\{ f(z_1, z_2) \in Q_D^{(p)} : Re \left[\frac{L_p[f(z_1, z_2)]}{f^{1-\mu}(z_1, z_2)g^\mu(z_1, z_2)} + \lambda \left\{ \frac{L_p L_p[f(z_1, z_2)]}{L_p[f(z_1, z_2)]} - (1-\mu) \frac{L_p[f(z_1, z_2)]}{f(z_1, z_2)} - \mu \frac{L_p[g(z_1, z_2)]}{g(z_1, z_2)} \right\} \right] > \alpha \right\},$$

для всех $\alpha, 0 \leq \alpha < p$.

3. Предварительные сведения.

Чтобы привести основные результаты, нам потребуются следующие леммы.

Лемма 2.1. [5]. Пусть $h(z_1, z_2)$ – выпуклая функция в D , а $\omega(z_1, z_2) \in H(D)$ с $Re\{\omega(z_1, z_2)\} \geq 0$. Если $q(z_1, z_2) \in H(D)$ и $q(0) = h(0)$, то

$$q(z_1, z_2) + \omega(z_1, z_2)L_1[q(z_1, z_2)] < h(z_1, z_2)$$

подразумеваем $q(z_1, z_2) < h(z_1, z_2)$.

Лемма 2.2. Если $-1 \leq B < A \leq 1, \beta > 0$ и комплексное число γ удовлетворяет

$$Re \gamma \geq -\beta \frac{1-A}{1-B},$$

тогда дифференциальное уравнение

$$q(z_1, z_2) + \frac{L_1[q(z_1, z_2)]}{\beta q(z_1, z_2) + \gamma} = \frac{1+A\theta(z_1, z_2)}{1+B\theta(z_1, z_2)}, \theta(z_1, z_2) \in S_D(0),$$

имеет в D однолистное решение в виде

$$q(z_1, z_2) = \begin{cases} \frac{\theta^{\beta+\gamma}(z_1, z_2)(1+B\theta(z_1, z_2))^{\frac{\beta(A-B)}{B}}}{\beta \int_0^1 \varepsilon^{\beta+\gamma-1}(1+B\varepsilon)^{\frac{\beta(A-B)}{B}} d\varepsilon} - \frac{\gamma}{\beta}, B \neq 0 \\ \frac{\theta^{\beta+\gamma}(z_1, z_2)\exp(\beta A\theta(z_1, z_2))}{\beta \int_0^1 \varepsilon^{\beta+\gamma-1} d\varepsilon \exp(\beta A\varepsilon)} - \frac{\gamma}{\beta}, B = 0. \end{cases} \quad (11)$$

Пусть $\phi(z) = 1 + \sum_{|k|=1}^{\infty} a_k z^k \in H(D)$ в полной ограниченной кратно круговой области $D \subset C^n$ или в его подобласти $\bar{D}_r = r\bar{D}$, где \bar{D} – замыкание области D и $r \in (0,1)$ и удовлетворяет условию

$$\phi(z_1, z_2) + \frac{L_1[\phi(z_1, z_2)]}{\beta\phi(z_1, z_2)+\gamma} = \frac{1+A\theta(z_1, z_2)}{1+B\theta(z_1, z_2)}, \theta(z_1, z_2) \in S_D(0) \quad (12)$$

где

$$\phi(z_1, z_2) < q(z_1, z_2) < \frac{1+A\theta(z_1, z_2)}{1+B\theta(z_1, z_2)}, \theta(z_1, z_2) \in S_D(0),$$

и $q(z_1, z_2)$ есть лучшая доминанта для (12).

Одним из унифицированных принципом, который бы систематизировал сразу все многообразии методов суммирования биномиальных коэффициентов, есть принцип, основанный на теории определенных бесконечных сумм, называемых гипергеометрическими рядами.

Определение 1. Для действительных или комплексных чисел a, b, c ($c \neq 0, -1, -2, \dots$), гипергеометрическая функция определяется в виде

$${}_2F_1(a, b; c; z) = 1 + \frac{a \cdot b}{c} \cdot \frac{z}{1!} + \frac{a(a+1) \cdot b(b+1)}{c(c+1)} \cdot \frac{z^2}{2!} + \dots \quad (13)$$

Отметим, что ряд в (13) абсолютно сходится в $E = \{z \in \mathbb{C}: |z| < 1\}$ и, следовательно, представляет собой аналитическую функцию в E . Каждое из ниже приведенных тождеств хорошо известно в [7, с. 279; 8, стр.232].

Лемма 2.3. Для действительных чисел a, b, c ($c \neq 0, -1, -2, \dots$) мы имеем

$$\int_0^1 t^{b-1}(1-t)^{c-b-1}(1-tz)^{-a} dt = \frac{\Gamma(b)\Gamma(c-b)}{\Gamma(c)} \cdot {}_2F_1(a, b; c; z) \quad (14)$$

$${}_2F_1(a, b; c; z) = {}_2F_1(b, a; c; z) \quad (15)$$

$${}_2F_1(a, b; c; z) = (1-z)^{-a} {}_2F_1\left(a, c-b; c; \frac{z}{z-1}\right), (c > b > 0). \quad (16)$$

4. Мои новые результаты.

Теорема 4.1. Пусть $-1 \leq B < A \leq 1, \lambda > 0$ и $\mu \geq 0$. Если $f(z_1, z_2) \in M_D^{(p)}(\lambda, \mu, A, B)$, тогда в D методом дифференциального подчинения Briot-Vouquet [9] получим

$$\frac{L_1[f(z_1, z_2)]}{p[f(z_1, z_2)]^{1-\mu}[g(z_1, z_2)]^\mu} < \frac{\lambda}{pQ(z_1, z_2)} = q(z_1, z_2) \quad (16),$$

где

$$Q(z_1, z_2) = \begin{cases} \int_0^1 \varepsilon^{\lambda-1} \left(\frac{1+B\varepsilon\theta(\varepsilon z_1, \varepsilon z_2)}{1+B\theta(\varepsilon z_1, \varepsilon z_2)}\right)^{\frac{p(A-B)}{\lambda B}} d\varepsilon, B \neq 0, \\ \int_0^1 \varepsilon^{\lambda-1} \exp\left(\frac{p}{\lambda}(\varepsilon-1)A\theta(\varepsilon z_1, \varepsilon z_2)\right) d\varepsilon, B = 0, \end{cases} \quad (17)$$

$$q(z_1, z_2) = \frac{1}{1+B\theta(z_1, z_2)}, A = -\frac{\lambda B}{p}, B \neq 0.$$

и $q(z_1, z_2)$ является лучшей доминантой (16). Кроме того, если $A \leq -\frac{\lambda B}{p}$ при $-1 \leq B < 0$,

то

$$M_D^{(p)}(\lambda, \mu, A, B) \subset \mathcal{B}_p(\mu, \rho) \quad (18)$$

где

$$\rho = \rho(p, \lambda, A, B) = p \left\{ {}_2F_1\left(1, \frac{p(B-A)}{\lambda B}; \frac{p}{\lambda} + 1; \frac{Bz}{Bz-1}\right) \right\}^{-1}.$$

Результат является наилучшим из всех возможных.

Доказательство. Запишем функцию $\phi(z_1, z_2)$ в виде равенства

$$\phi(z_1, z_2) = \frac{L_p[f(z_1, z_2)]}{p [f(z_1, z_2)]^{1-\mu} [g(z_1, z_2)]^\mu} \tag{19}$$

где $\phi(z_1, z_2) = 1 + \sum_{|k|=1}^\infty a_k z^k \in H(D)$. Применяя логарифмическое дифференцирование с обеих сторон (19), мы имеем

$$\begin{aligned} & \frac{L_p[f(z_1, z_2)]}{[f(z_1, z_2)]^{1-\mu} [g(z_1, z_2)]^\mu} + \\ & + \lambda \left\{ \frac{L_p L_p[f(z_1, z_2)]}{L_p[f(z_1, z_2)]} - (1 - \mu) \frac{L_p[f(z_1, z_2)]}{f(z_1, z_2)} - \mu \frac{L_p[g(z_1, z_2)]}{g(z_1, z_2)} \right\} = \\ & = p\phi(z) + \lambda \frac{L_1[\phi(z_1, z_2)]}{\phi(z_1, z_2)} < \frac{p(1+A\theta(z_1, z_2))}{1+B\theta(z_1, z_2)} \end{aligned} \tag{20}$$

Таким образом, $\phi(z_1, z_2)$ удовлетворяет дифференциальному подчинению (12) и, следовательно, используя лемму 2.2, мы получаем

$$\phi(z_1, z_2) < q(z_1, z_2) < \frac{1 + A\theta(z_1, z_2)}{1 + B\theta(z_1, z_2)},$$

где $q(z_1, z_2)$ задается в виде (11) при $\beta = \frac{p}{\lambda}$, $\gamma = 0$ и является наилучшей доминантой (20). Это и доказывает утверждение (16).

Пусть теперь $a = \frac{p(B-A)}{\lambda B}$, $b = \frac{p}{\lambda}$, $c = \frac{p}{\lambda} + 1$, то $c > b > 0$.

Из (17), используя (14), (15) и (16), мы видим, что для $B \neq 0$

$$\begin{aligned} Q(z_1, z_2) &= (1 + B\theta(z_1, z_2))^a \int_0^1 \varepsilon^{b-1} (1 + B\varepsilon\theta(\varepsilon z_1, \varepsilon z_2))^{-a} d\varepsilon = \\ &= \frac{\Gamma(b)}{\Gamma(c)} {}_2F_1\left(1, b; c; \frac{B\theta(z_1, z_2)}{1+B\theta(z_1, z_2)}\right) \end{aligned} \tag{21}$$

Далее используя лемму 2.3 из [10] и теорему 3.1 [4] легко показать, что функция $q(z_1, z_2)$ является наилучшей доминантой (16).

Следствие 4.1. Пусть $f(z_1, z_2) \in Q_D^{(p)}$ и допустим $\mu = 1, A = 1 - \frac{2\alpha}{p}, \frac{p-\lambda}{2} \leq \alpha < p$, $B = -1$ тогда из теоремы 4.1 имеем, что если

$$Re \left\{ \frac{L_p[f(z_1, z_2)]}{g(z_1, z_2)} + \lambda \left(\frac{L_p L_p[f(z_1, z_2)]}{L_p[f(z_1, z_2)]} - \frac{L_p[g(z_1, z_2)]}{g(z_1, z_2)} \right) \right\} > \alpha, \lambda > 0,$$

для некоторой $g(z_1, z_2) \in M_D^{(p)}$, тогда $f(z_1, z_2) \in \mathcal{B}_p(\kappa(p, \lambda, \alpha))$, где

$$\kappa(p, \lambda, \alpha) = p \left\{ {}_2F_1\left(1, \frac{2(p-\alpha)}{\lambda}; \frac{p}{\lambda} + 1; \frac{1}{2}\right) \right\}^{-1} \tag{22}$$

Из всех возможных случаев результат является наилучшим.

Следствие 4.2. Если $f(z_1, z_2) \in Q_D^{(p)}$ удовлетворяет условию

$$Re \left\{ (1 - \lambda) \frac{L_p[f(z_1, z_2)]}{f(z_1, z_2)} + \lambda \left(\frac{L_p L_p[f(z_1, z_2)]}{L_p[f(z_1, z_2)]} \right) \right\} > \alpha, \lambda > 0,$$

то $f(z_1, z_2) \in M_D^{(p)}(\kappa(p, \lambda, \alpha))$, где $\kappa(p, \lambda, \alpha)$ имеет вид (22). Из всех возможных случаев результат является наилучшим.

При $\lambda = 1$ из следствия 4.2, мы получаем

Следствие 4.3. Для $\frac{p-1}{2} \leq \alpha < p$ имеем $N_D^{(p)}(\alpha) \subset M_D^{(p)}(\chi(p, \alpha))$, где

$$\chi(p, \alpha) = p \left\{ {}_2F_1\left(1, 2(p - \alpha); p + 1; \frac{1}{2}\right) \right\}^{-1}.$$

Результат является наилучшим.

Замечание 4.4.

(1) Отмечая, что

$$\left\{ {}_2F_1 \left(1, 2(1 - \alpha); 2; \frac{1}{2} \right) \right\}^{-1} = \begin{cases} 2^{\frac{1-2\alpha}{2(1-\alpha)(1-2^{2\alpha-1})}, \alpha \neq \frac{1}{2}}, \\ \frac{1}{2 \ln 2}, \alpha = \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Из следствия 4.3 получаем ранее известный результат [10] для $p = 1$ одномерного случая.

(2) В [2] доказано, что если $p \geq 2$ и $f(z_1, z_2) \in N_D^{(p)}$, то $f(z_1, z_2)$ p -листно звездообразно в D , но не обязательно p -листно звездообразно порядка больше нуля в D . Следствие 4.3 показывает, что если $f(z_1, z_2)$ является p -листно выпуклым порядка не менее $(p - 1) / 2$, то $f(z_1, z_2)$ является p -листно звездообразным порядка больше нуля в D .

Теорема 4.2. Пусть $f(z_1, z_2) \in \mathcal{B}_D^{(p)}(\mu, \alpha)$ в D для $\mu (\mu > 0)$,

$\alpha (0 \leq \alpha < p)$. Тогда при $\lambda > 0$ функция $f(z_1, z_2) \in M_{D_{R(p, \lambda, \alpha)}}^{(p)}(\lambda, \mu, \alpha)$ в области $D_{R(p, \lambda, \alpha)} = R(p, \lambda, \alpha)D$, где $R(p, \lambda, \alpha)$ есть наилучший из всех возможных случаев.

$$R(p, \lambda, \alpha) = \begin{cases} \frac{(p+\lambda-\alpha)-\sqrt{(p+\lambda-\alpha)^2-p(p-2\alpha)}}{p-2\alpha}, \alpha \neq \frac{p}{2}, \\ \frac{p}{p+2\alpha}, \alpha = \frac{p}{2}. \end{cases} \quad (23)$$

Доказательство. Из (6) имеем

$$\frac{L_p[f(z_1, z_2)]}{f^{1-\mu}(z_1, z_2)g^\mu(z_1, z_2)} = \alpha + (p - \alpha)u(z_1, z_2), u(z_1, z_2) \in C_D(1) \quad [11] \quad (24)$$

Применяя логарифмическое дифференцирование к равенству (24) мы имеем, что

$$\operatorname{Re} \left\{ \frac{L_p[f(z_1, z_2)]}{f^{1-\mu}(z_1, z_2)g^\mu(z_1, z_2)} + \lambda \left[\frac{L_p L_p[f(z_1, z_2)]}{L_p[f(z_1, z_2)]} - (1 - \mu) \frac{L_p[f(z_1, z_2)]}{f(z_1, z_2)} - \mu \frac{L_p[g(z_1, z_2)]}{g(z_1, z_2)} \right] \right\} - \alpha = \\ (p - \alpha) \operatorname{Re} \left\{ u(z_1, z_2) + \frac{\lambda L_1[u(z_1, z_2)]}{|\alpha + (p - \alpha)u(z_1, z_2)|} \right\} \geq (p - \alpha) \operatorname{Re} \left\{ u(z_1, z_2) - \frac{\lambda |L_1[u(z_1, z_2)]|}{|\alpha + (p - \alpha)u(z_1, z_2)|} \right\} \quad (25)$$

Используя хорошо известные оценки 12.4 и 12.5 в [11, с.52]

$$|L_0[u(z_1, z_2)]| \leq \frac{2r}{1 - r^2} \operatorname{Re}\{u(z_1, z_2)\} \text{ и } \operatorname{Re}\{u(z_1, z_2)\} \geq \frac{1 - r}{1 + r}$$

из (25) мы имеем

$$\operatorname{Re} \left\{ \frac{L_p[f(z_1, z_2)]}{f^{1-\mu}(z_1, z_2)g^\mu(z_1, z_2)} + \lambda \left[\frac{L_p L_p[f(z_1, z_2)]}{L_p[f(z_1, z_2)]} - (1 - \mu) \frac{L_p[f(z_1, z_2)]}{f(z_1, z_2)} - \mu \frac{L_p[g(z_1, z_2)]}{g(z_1, z_2)} \right] \right\} - \alpha \geq (p - \alpha) \operatorname{Re}\{u(z_1, z_2)\} \left\{ 1 - \frac{2\lambda r}{\alpha(1 - r^2) + (p - \alpha)(1 - r^2)} \right\}$$

что, безусловно, положительно, если $r < R(p, \lambda, \alpha)$ и где $R(p, \lambda, \alpha)$ задается (23). Чтобы показать, что граница $R(p, \lambda, \alpha)$ является наилучшей возможной, мы рассмотрим функцию $f(z_1, z_2) \in Q_D^{(p)}$, определяемую

$$\frac{L_p[f(z_1, z_2)]}{f^{1-\mu}(z_1, z_2)g^\mu(z_1, z_2)} = \alpha + (p - \alpha) \frac{1 - \theta(z_1, z_2)}{1 + \theta(z_1, z_2)}, 0 \leq \alpha < p,$$

для некоторой $g(z_1, z_2) \in M_D^{(p)}$. Замечая, что

$$\operatorname{Re} \left\{ \frac{L_p[f(z_1, z_2)]}{f^{1-\mu}(z_1, z_2)g^\mu(z_1, z_2)} + \lambda \left[\frac{L_p L_p[f(z_1, z_2)]}{L_p[f(z_1, z_2)]} - (1 - \mu) \frac{L_p[f(z_1, z_2)]}{f(z_1, z_2)} - \mu \frac{L_p[g(z_1, z_2)]}{g(z_1, z_2)} \right] \right\} - \alpha = \\ (p - \alpha) \left[\frac{1 - \theta(z_1, z_2)}{1 + \theta(z_1, z_2)} + \frac{2\lambda \theta(z_1, z_2)}{\alpha(1 - \theta^2(z_1, z_2)) + (p - \alpha)(1 - \theta(z_1, z_2))^2} \right] = 0.$$

для $\theta(z_1, z_2) = -R(p, \lambda, \alpha)$ мы приходим к выводу, что граница является наилучшей. Это доказывает теорему 4.2.

Таким образом, в данном исследовании были рассмотрены голоморфные функции в полных, ограниченных, кратного круговых областях $D \subset \mathbb{C}^n$ или в их подобластях $\bar{D}_r = r\bar{D}$ (\bar{D} – замыкание области D) где $r \in (0, 1)$. Осуществлено распространение на случай несколь-

ких комплексных переменных p – листных функций Базилевича типа μ и порядка α одного комплексного переменного $\mathcal{B}_D^{(p)}(\mu, \alpha)$. Доказаны основные теоремы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Голузин Г.М. Геометрическая теория функций комплексного переменного. Москва. Наука. 1966. 630 с.
2. Bavrin I.I. Criteria of belonging of regular functions to some classes of functions of two complex variables // Analytical functions and their applications. Ordzhonikidze. 1984. Pp. 3-8.
3. Temlyakov A.A. Integral representations for meromorphic functions // Report of the USSR Academy of Sciences. 1962. Т. 143. №5. Pp.1057-1060.
4. Patel J. On certain subclass of p -valently Bazilevič functions // Journal of Inequalities in Pure and Applied Mathematics. Vol.6 (1) Art. 16. 2005. URL: https://www.researchgate.net/publication/237737441_On_certain_subclass_of_p-valently_Bazilevic_functions.
5. Miller S.S., Mocanu P.T. Differential subordinations and univalent functions // Michigan Math. J. 1981. №28. Pp. 157-171.
6. Miller S.S., Mocanu P.T. Univalent solutions of Briot-Bouquet differential subordinations // J. Differential Eqns. 1985. №58. Pp. 297–309.
7. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. М. «Наука». 1973. 832 с.
8. Грэхем Р., Кнут Д., Паташник О. Конкретная математика. М. «Мир». 2006. 764 с.
9. P. Eenigenburg, P.T. Mocanu, S.S. Miller, M.O. Reade. On a Briot-Bouquet Differential Subordination // General Inequalities. 1983. №3. Pp 339-348.
10. Wilken D.R., Feng J. A remark on convex and starlike functions // J. London Math. Soc. 1980. №21. Pp. 287-290.
11. Bavrin I. I. A Class of Regular Bounded Functions in the Case of Several Complex Variables and Extreme Problems in That Class. Moscow. 1976 . 99 p.

© Султыгов М.Д., 2022.